

КУЗГИ РАПСНИНГ ҚИШЛАШ ДАРАЖАСИ ВА САҚЛАНУВЧАНЛИГИ

Ёкубов Жасур Ашуралиевич

мустақил изланувчи (ПСУЕАИТИ)

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Ушбу мақолада 2019-2022 йиллар давомида Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги рапс “Ясна” навининг қишлаб чиқиш даражасиша турли муддат ва меъёрларда экишнинг таъсири ўрганилган бўлиб экиш муддатларини 10-20 кунга кечикиши ва экиш меъёрларини ортиб бориши қишлаш даражасини камайиб боришига олиб келганлиги кузатилган.

Аннотация: В данной статье в течение 2019-2022 годов изучено влияние посева в разные сроки и нормы на перезимовку озимого рапса «Ясна» в условиях типичных сероземов Ташкентской области.

Abstract: In this article, during the years 2019-2022, the effect of sowing at different dates and rates on wintering rate of winter rapeseed "Yasna" in the conditions of typical gray soils of Tashkent region was studied. observed.

Калит сўзлар: Кузги рапс, қишлаш даражаси, ҳарорат, ташқи омиллар, ноқулай шароит, ўсимлик, нав, экиш меъёри, экиш муддати, декада, назорат вариант, нобуд бўлган кўчатлар.

Ключевые слова: Рапс озимый, уровень перезимовки, температура, внешние факторы, неблагоприятные условия, растение, сорт, норма посадки, срок посадки, декада, вариант борьбы, погибшие всходы.

Key words: Winter rape, level of wintering, temperature, external factors, adverse conditions, plant, variety, planting rate, planting period, decade, control option, dead seedlings

Аҳолини ёғ-мой маҳсулотлари билан янада тўлиқроқ таъминлашда мойли экинларни экиш муҳим ўрин тутди. Мамлакатимизда мойли экинлар майдонларининг кенгайтирилиши ва улардан тайёрланадиган маҳсулотларнинг кўпайиши аҳолининг ёғ-мой маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу борада мойли экинлар экишдан то ҳосилини ўриб олишча бўлган жараённи қамраб оладиган илғор агротехнологияларни қўллаш катта зарурат туғдиради. Агар барча агротехнология ўз вақтида қўлланилса, ҳосил бундан ҳам ошади.

Кўзги экинларни маҳсулдорлиги об-ҳаво қандай келишига боғлиқ. Қор тагида қишлаб чиқиш даврда, кузги рапс ўсимлиги чиниқади ва таркибидаги пластик моддалар ошади. Рапс ўсимлиги яхши қишлаб чиққанлиги туб қалинлиги 20-30 дона/м² ва ўсимликда 6 тадан кам бўлмаган барглар сони далолат беради. Ўсимликларнинг қишлаб чиқишига экиш муддатлари ва тўб қалинлиги катта аҳамиятга эга [5].

Кузги рапс ўсиши ва ривожланиши учун ташқи муҳит омилларига жуда талабчан айниқса қишлаш фазаси. [3]; [4].

Ён томондан бошқа бегона ўсимликлар ўсиб кўтарилганда очикроқ бўлган апикал куртакларнинг ривожлантирилиши ёки кузги ўсув даврида улар кўплаб озуқа моддаларни ўзлаштирилиши мумкин, бу ҳам қишлашга катта зарар етказиши дейди [6].

Экиш муддатлари кузги рапс этиштириш технологиясининг муҳим элементи дур. Экиш муддатларидаги хатоларни тузатиш мумкин эмас ва ҳосилнинг тўлиқ нобуд бўлишига олиб келиши мумкин. Кечки босқичларда ўсимликлар ривожланган илдиз тизимида етарли миқдордаги баргларни ҳосил қилиш учун вақт тополмайдилар. Шунинг учун, кузги рапс кеч экилган жойларда қишламайди. Ҳар бир ривожланган фермер хўжалигида экиш кунлари шундай танланганки, ўсимликларнинг кузги вегетатсияси учун t^0 ҳаво 5^0C дан юқори бўлиб қишлашгача 55-60 кун қолади. Украинанинг аксарият ҳудудларида бундай муддатлар 15 августдан 30 августгача бўлган даврга тўғри келади. [2]

2019-2022 йиллар давомида Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида олиб борилган тажрибаларда кузги рапс “Ясна” навнинг қишлаб чиқиш даражаси ҳам ўрганилган бўлиб, қўйидаги натижалар олинди (1-Жадвал).

Амал даври бошида, сентябрнинг 3-декадасида экилган кузги рапс “Ясна” навнинг туб қалинлиги 0,90 млн.дона/гадан 2,87 млн.дона/гача, экиш меъёрларига қараб ўзгариб борди. Озиқа майдони кенг экиш меъёри (1 млн.дона/га) бўлган назоратвариантда ўсимликларнинг қишлаб чиқишгача бўлган туб қалинлиги 0,90 минг.дона/га бўлган бўлса, экиш меъёрининг ошиши (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 млн.дона/га) қишлаб чиққан ўсимликлар сонига таъсир қилди ва вариантларга мос равишда 1,38, 1,86, 2,36, 2,87 млн.дона/га.ни ташкил қилди. Туб қалинлиги ошиши билан нобуд бўлган ўсимликлар сони ҳам ошиб борганлиги кўзатилди. Масалан экиш меъёри 1,0 млн.дона/га экилган вариантда нобуд бўлган ўсимликлар сони 4,70% ни ташкил қилган бўлса, туб қалинлиги 1,5 млн.дона/га ошиши билан нобуд бўлган ўсимликалар сони 1% (5,23%) ошди. Экиш меъёри 2,0 млн.дона/га бўлган вариантда 7,23 %, назорат вариантга нисбатдан 3,0%, экиш меъёри 2,5 млн.дона/га бўлган вариантда 8,90% га, назорат вариантга нисбатдан 4%, экиш меъёри 3 млн.дона/га экилган вариантда 9,53%, назорат вариантга нисбатдан 5% га юқори бўлгани кўзатилди. Қишлаб чиқиш даражаси экиш меъёрлари 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 млн.дона/га бўлган вариантларда мос равишда 95,29%, 94,77%, 92,76%, 91,09% ва 89,81% ни ташкил қилди.

Экиш муддатлари кечиктирилиши, октябрнинг 2-декадасида экилган рапс ўсимлигининг қишлаб чиқиш даражаси 88,43% дан 94,81% ўзгариб борди. Амал даврининг бошида, экиш меъёри 1,0 млн.дона/га бўлган вариантда, ўсимликлар сони 0,88 млн.дона/гани ташкил қилган бўлса, қишлоvdан кейин кўчат қалинлиги бу вариантда 0,84 млн.дона/га, нобуд бўлган кўчатлар 0,05 минг дона/га (5,2%) ташкил қилди. Кўчат қалинлиги ошиши, озиқа майдони қисқариши қишлаб чиқан ўсимликларнинг сонига таъсир қилди. Кўчат қалинлиги 1,5 минг дона/га вариантда амал даврининг бошида, ўсимликлар сони

1,37 млн.дона/гани ташкил қилган бўлса, қишловдан кейин кўчат қалинлиги бу вариантда 1,28 млн.дона/га, нобуд бўлган кўчатлар 0,08 минг дона/га (6,07%) ни ташкил қилди. 1,0 млн.дона/га экилган вариантга нисбатдан нобуд бўлган ўсимликлар 1% кўп бўлгани аниқланди. Экиш меъёрлари ошиши 2,0; 2,5; 3,0 млн.дона/га бўлган вариантларда мос равишда, амал амал даврнинг бошида, ўсимликлар сони 1,84, 2,33, 2,84 млн.дона/гани ташкил қилган бўлса, қишловдан кейин кўчат қалинлиги бу вариантларда 1,67, 2,09, 2,51 млн.дона/га, нобуд бўлган кўчатлар 0,16, 0,25, 0,33 минг дона/га (8,87%, 10,53%, 11,57%) ни ташкил қилди. Октябрнинг 1-декадасида экилган рапс ўсимлигининг қишлаб чиқиши туб қалинлигига боғлиқ бўлиб, экиш меъёрлари ошиши, озиқа майдони қисқариши, нобуд бўлган ўсимликларнинг сонини ошишига олиб келди. Энг кўп набуд бўлган ўсимликлар экиш меъйри 3,0 млн.дона/га бўлган вариантда аниқланган.

Октябрнинг 2-декадасида экилган кузги рапс “Ясна” навида қишлаб чиққан ўсимликларнинг сони, экиш меъёри 1,0 млн.дона/га бўлган вариантда 0,81 минг дона/га ташкил қилди. Амал даврнинг бошида ўсимликларнинг сони 0,86 ташкил қилган бўлса, нобуд бўлган ўсимликлар 0,06 минг дона/га (6,5%) бўланлиги кузатилди. Қишлаб чиқиш даражаси 93,50% тўғри келди. Туб қалинлиги ошиши, ўсимликларни нобуд бўлишини ошишига олиб келди. Экиш меъёрлари 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 млн.дона/га бўлган вариантларда амал даврнинг бошида, ўсимликлар сони тегишли равишда 1,34; 1,79; 2,28; 2,77 млн.дона/гани ташкил қилган бўлса, қишловдан кейин кўчат қалинлиги ушбу вариантларда мос равишда 1,24; 1,63; 2,02; 2,42 млн.дона/га, нобуд бўлган кўчатлар 0,09, 0,17; 0,26; 0,35 минг дона/га (7,1%; 9,4%; 11,33%; 12,63%) ни ташкил қилди. Бу тажрибада ҳам юқоридаги қониният кўзатилган.

Олинган маълумотларни асосида қуйидагича хулосалар қилинди:

- экиш муддатлар бўйича таққослаганда, қишлаб чиқиш энг юқори кўрсаткич сентябрнинг 3-декадасида, 1,0 млн минг дона/га экилган вариантда кўзатилган. Энг паст кўрсаткич эса октябрнинг 2-декадасида 3,0 минг дона/га экилган вариантда аниқланган.

- экиш муддатлари кечиктирилиши, рапс “Ясна” навнинг қишлаб чиқиш даражасини пасайишига олиб келган;
- энг паст қишлаб чиқиш даражаси октябрнинг 2-декадасида аниқланган;

1-жадвал

Кузги рапс “Ясна” навининг қишлаш даражаси ва сақланувчанлиги (2019-2022 йй. ўртача)

Вариант	Экиш муддатлари	Экиш меъёрлари	Амал даври бошидаги кўчат қалинлиги млн.дона/га	Қишловдан кейин кўчат қалинлиги, млн.дона/га	Нобуд бўлган кўчатлар, %	Нобуд бўлган кўчатлар сони, минг дона/га	Қишлаб чиқиш даражаси, %
1	Сентябрнинг 3-декадаси	1	0,90	0,85	4,70	0,04	95,29
2		1,5	1,38	1,31	5,23	0,07	94,77
3		2	1,86	1,72	7,23	0,13	92,76
4		2,5	2,36	2,15	8,90	0,21	91,09
5		3	2,87	2,58	9,53	0,29	89,81
6	Октябрнинг 1-декадаси	1	0,88	0,84	5,20	0,05	94,81
7		1,5	1,37	1,28	6,07	0,08	93,94
8		2	1,84	1,67	8,87	0,16	91,12
9		2,5	2,33	2,09	10,53	0,25	89,46
10		3	2,84	2,51	11,57	0,33	88,43
11	Октябрнинг 2-декадаси	1	0,86	0,81	6,50	0,06	93,50
12		1,5	1,34	1,24	7,10	0,09	92,88
13		2	1,79	1,63	9,40	0,17	90,60
14		2,5	2,28	2,02	11,33	0,26	88,99
15		3	2,77	2,42	12,63	0,35	87,37

- сентябрнинг 3-декадасида экилган ўсимликларнинг қишлаб чиқиш даражаси юқори бўлгани кўзатишга эришилган;
- экиш меъёрлари ўсимликларнинг қишлаб чиқиш даражасига таъсир қилиб, озика майдони юқори бўлган вариантда қишлаб чиқиш даражаси юқори бўлди.
- экиш меъёрлари ошиши қишлаб чиққан ўсимликлар сонини камайиб боришига олиб келган. Бу қонуният барча экиш муддатларда аниқланган.

Адабиётлар:

1. Влащук А. М., Прищепо М. М., Войташенко Д. П. Вплив основного обробітку ґрунту, строку та способу сівби на врожайність насіння ріпаку

озмого. Зрошуване землеробство: Збірник наукових праць. 2013. Вип. 60. С. 63-65.

2. Гайдаш В. Як уберегти ріпак від вимерзання. Пропозиція. №7. 2003. С. 40-41.

3. Гойсалюк Я. Захист посівів озимого ріпаку від шкідливих організмів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2008. № 12 (1). 131-135 с.

4. Гойсалюк Я. С. Урожайність та якість насіння озимого ріпаку залежно від строків сівби у Західному Лісостепу України. Насінництво: Теорія і практика прогнозування продуктивності сортів і гібридів за якістю насіння та садивного матеріалу : наук. пр. Півден. філіалу Нац. ун-ту біорес. і природокорист. України “Кримський агротехнологічний університет”: сільськогосподарські науки. Сімферополь, 2009. Вип. 127. 113-114 с.

5. Пиллюк Я.Э., Пикун О.А., Зеленьак В.В. Технология возделывания сортов озимого и ярового рапса качества «канола» на маслосемена: рекомендации. Жодино, 2010. –41 с

6. Holman J., Maxwell S., and Martin K. 2011. Effects of planting date and tillage on winter canola crop management. Crop Manag. 10(1). 11-14 p.